

УДК 796

DOI 10.5281/zenodo.14055601

Научная статья

СПОРТТЕХ: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ**SPORTTECH: INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN SPORTS****ЕРШОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА,***старший преподаватель,**ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта», Санкт-Петербург.***САННИКОВА ЮЛИЯ АЛЬБЕРТОВНА,***старший преподаватель,**ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта», Санкт-Петербург.***ERSHOVA YULIYA NIKOLAEVNA,***Senior Lecturer,**Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, Saint-Petersburg.***SANNIKOVA YULIYA ALBERTOVNA,***Senior Lecturer,**Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, Saint-Petersburg.*

В статье рассматривается понятие «спорттех», представляющее собой совокупность высокотехнологичных проектов в спортивной сфере. Изучаются современные технологии, применяемые в спортивной индустрии и значительно расширяющие горизонты традиционных видов спорта. Характеризуется современное состояние сектора профессионального и любительского спорта – фаза максимального потребления инноваций-продуктов и инноваций-процессов в рамках спорттеха. В качестве вывода постулируется утверждение, что внедрение технологий в спортивную индустрию открывает новые горизонты для повышения эффективности тренировочного процесса, улучшения результатов спортсменов, обеспечения безопасности спортсменов и оптимизации процессов соревнований.

The article discusses the concept of "sporttech", which is a set of high-tech projects in the sports field. Modern technologies used in the sports industry and significantly expanding the horizons of traditional sports are being studied. The current state of the professional and amateur sports sector is characterized – the phase of maximum consumption of innovation products and innovation processes within the framework of sports technology. As a conclusion, the statement is postulated that the introduction of technologies into the sports industry opens up new horizons for improving the effectiveness of the training process, improving the results of athletes, ensuring the safety of athletes and optimizing competition processes.

Ключевые слова: спорт, технологии, спорттех, большие данные, анализ данных, носимые устройства, умные материалы, аналитические платформы.

Key words: sports, technologies, sporttech, big data, data analysis, wearable devices, smart materials, analytics platforms.

В информационном обществе новые технологии стали постоянной составляющей технологического развития, они затрагивают и управленческие стратегии, ориентированные на спорт высших достижений и любительский спорт. Городское и сельское население, возраст которого разнообразен, как и стиль жизни в совокупности с потребностями в здоровом образе жизни, порой не только не знакомо с такими технологиями, но и не имеет представления о продуктах и услугах, отвечающим запросам современного человека. Задача исследования спорттех заключается в глубоком анализе и оценке технологий, которые формируют современный спортивный ландшафт. Этот процесс требует междисциплинарного подхода, объединяющего знания в области инженерии, биомеханики, компьютерных наук и психологии. В настоящее время актуальной задачей в данной области является выявление возможностей для повышения эффективности занятий спортом, улучшения показателей атлетов и минимизации травм. Общеизвестно, что технологии в настоящее время играют в этом процессе ведущую роль, будь то биомедицинские технологии или те, что используются при разработке и производстве современного спортивного оборудования или инвентаря. Увеличившаяся конкуренция в сфере профессионального спорта постулирует в качестве решающего фактора целевое применение (адаптацию) новых технологий на основе ее встраивания в методики подготовки элитарных спортсменов.

В данном контексте не лишним будет также рассмотреть понятие «спорт». Так, Холодов Ж.К. и Кузнецов В.С. приводят следующее определение: «Спорт как многогранное общественное явление является сферой подготовки человека к трудовой и другим видам деятельности, удовлетворения духовных запросов общества, упрочения и расширения международных связей, а также одним из важных средств этического и эстетического воспитания. В качестве продукта общественного развития он составляет органическую часть культуры общества и в зависимости от конкретных социальных условий приобретает различные черты и формы» [6, с. 311].

Суть трансформации классического понимания спорта связана с технологиями, которые кардинально изменили как сам процесс тренировки, так и восприятие спортивных событий широкой аудиторией. Одним из компонентов развития спортивной индустрии выступает понятие «спорттех» – это мир, в котором пересекаются страсть к спорту и новейшие технологии. Так Сельский А.К. в своей статье дает следующее определение спорттеха: «Совокупность высокотехнологичных проектов в спортивной сфере получила в мировой практике бизнеса название «спорттех», как одна из отраслевых технологических ниш для развития стартапов (так называемые «техи» – англ. Techs)» [4, с. 35]. Представитель немецкой школы бизнеса Н. Фревел определяет спортивные технологии в широком смысле как «разработанные человеком средства для достижения человеческих интересов и целей, связанных со спортом» [10].

Современные технологии, такие как аналитика больших данных, виртуальная реальность и носимые устройства, позволяют спортсменам достигать невиданных ранее высот в производительности. Спортивные науки, поддерживаемые инновациями в области биомеханики и физиологии, открывают новые горизонты для анализа и оптимизации тренировочных процессов. В таком контексте классическое понимание спорта перестает быть статичным и становится динамичным явлением, многогранным и постоянно развивающимся. Эта эволюция демонстрирует, как технологии не только влияют на физические аспекты занятий спортом, но и меняют культурный ландшафт, формируя новые ценности и нормы в мире спорта.

Спорттех на сегодняшний день охватывает широкий спектр направлений, включая носимые технологии, аналитические платформы для сбора и обработки данных, а также инновационные материалы и оборудование. Важным аспектом является также изучение влияния этих технологий на психологическое состояние спортсменов и командный дух.

Исследование спорттеха подразумевает и оценку этических аспектов, связанных с внедрением новых технологий, таких как защита данных и равный доступ к инновациям. Актуальность данной темы неуклонно растёт, поскольку спорт становится всё более конкурентоспособным, а успех всё чаще зависит от применения высоких технологий.

Предметом настоящего исследования являются различные технологии и инновации, которые влияют на процессы тренировок, соревнований и восстановления спортсменов. Это широкий спектр аспектов, включая оборудование, программное обеспечение и новые методы анализа данных, направленных на повышение эффективности тренировочного процесса и улучшение результатов спортивной деятельности. Объектом исследования можно считать самих спортсменов, тренеров и спортивные организации, которые используют эти технологии. В качестве организационных методов исследования использовались теоретический анализ и обобщение данных научной литературы.

Чтобы спортивная индустрия смогла отвечать меняющимся запросам современного общества, она должна динамично и гибко использовать преимущества новых технологий, методик подготовки, как спортсменов олимпийского резерва без ограничений по здоровью, так и лиц с инвалидностью. Комбинируя все имеющиеся человеческие и материальные ресурсы для достижения четко сформулированной цели, можно достичь высоких результатов как в оздоровлении нации в целом, так и в развитии спорта высших достижений [2; 3; 5]. Но все это невозможно без использования больших данных. Согласно одному из определений: «платформа для обработки больших данных – это решение, которое объединяет различные инструменты, необходимые специалистам по Data Science. Такие платформы существенно упрощают их работу, охватывая весь жизненный цикл Data Science проектов: от идеи и исследования данных до построения и развертывания аналитических моделей. Они позволяют решить так называемую проблему «последней мили»: интегрировать результаты анализа данных в операционную деятельность, чтобы они влияли на принятие решений и трансформировали бизнес-процессы. Это может быть реализовано в виде API предиктивной модели, к которой обращаются другие системы, веб-приложения, которыми могут пользоваться сотрудники, или просто ежедневного отчета, отправляемого на почту» [7], что актуально и для спортивной отрасли, интегрирующей подобные решения в эффективную управленческую стратегию. Так, авторы следующей статьи, отмечают, что: «такие компании как Instat, Opta, Hudl, Wyscout, использующие технологии «Big data», обеспечивают футбольные клубы необходимой статистической информацией и видеоанализом» [1, с. 160], позволяя клубам использовать достижения спорттеха для практических целей подготовки команд.

Говоря о сегментах международного рынка спорттеха, следует отметить, что они охватывают широкий спектр технологий и услуг, направленных на трансформацию спортивной индустрии.

В первую очередь, стоит упомянуть сегмент фитнес-услуг, который включает приложения для отслеживания физической активности, виртуальные тренировки и персонализированные планы тренировок. Параллельно развивается рынок оборудования, включая умные тренажеры и носимые устройства, позволяющие спортсменам мониторить свои достижения в реальном времени. Подобные технологии в спорте стали неотъемлемой частью современного тренировочного процесса и соревнований. Эти устройства, от смарт-часов до специализированных датчиков, предоставляют спортсменам и тренерам ценные данные о физическом состоянии и производительности атлетов. Используя носимые устройства, можно отслеживать такие показатели, как сердечный ритм, уровень кислорода в крови, скорость и расстояние, что позволяет глубже анализировать эффективность тренировки и выявлять зоны для улучшения. Примером носимых технологий выступают «фитнес-трекеры» – технологические продукты, которые люди могут носить на запястье. Изначально люди вводили фитнес-трекеры в основном для выполнения функции шагомера. По мере того, как продолжались

исследования, они позже превратились в целостный трекер здоровья. Фитнес-трекеры могут выполнять такие функции, как отслеживание сердцебиения и других показателей пользователя. Собранные данные можно просматривать через приложение для смартфона [9].

Еще один пример – умные материалы на платформе умной одежды. Умная одежда в спорте представляет собой революционный шаг в мире фитнеса и активного образа жизни. Она интегрирует современные технологии в привычную спортивную экипировку, предоставляя пользователям уникальные функциональные возможности. Такие изделия, как умные футболки, шорты и обувь, оснащены датчиками, которые отслеживают биометрические показатели: сердечный ритм, уровень кислорода в крови, температуру тела и качество сна. Благодаря синхронизации с мобильными приложениями, спортсмены могут в реальном времени анализировать свои данные, получать персонализированные советы по тренировкам и восстановлению, а также устанавливать и контролировать цели. Умная одежда не только повышает эффективность тренировок, но и минимизирует риск травм, позволяя каждому атлету адаптировать нагрузку в зависимости от текущего состояния организма. Кроме того, такие технологии способны создавать интерактивную атмосферу, соединяя спортсменов между собой, независимо от их местоположения. В будущем умная одежда будет лишь углубляться и развиваться, открывая новые горизонты для спортсменов и любителей активного отдыха. Она сделает спорт более доступным и безопасным, обеспечивая каждому возможность достигнуть новых высот. Примером подобных технологий выступают и успешные стартапы, такие как у «Xiaomi» - компания, которая не осталась в стороне и придумала футболку со съемным датчиком ЭКГ. Благодаря сенсорным волокнам COTECN и интеллектуальному чипу, установленному в районе груди, он считывает состояние пользователя и вибрацией оповещает его о повышении пульса и работе сердечно-сосудистой системы. Все данные устройство передает в специальное приложение на мобильном телефоне.

Еще один пример – спортивная одежда компании «Athos». За счет разветвленной сетки сенсоров и технологии электромиографии костюмы помогают спортсменам контролировать загруженность мышц, позволяя регулировать интенсивность тренировок и делать их эффективнее. А экзоперчатки, разработанные израильским стартапом Yehonatan Medical, благодаря искусственным мышцам с электроактивными полимерами усиливают хват: сенсор контролирует мышечную активность и посылает электрические разряды в полимеры. Под воздействием электричества они изгибаются, усиливая работу пальцев [8].

Одним из главных преимуществ подобных технологий является возможность индивидуализации тренировочного процесса. Сбор и анализ данных позволяют создавать персонализированные планы, адаптированные под конкретные потребности и цели спортсмена. Это особенно актуально в профессиональном спорте, где каждая деталь имеет значение. Следует также отметить, что носимые технологии помогают не только в тренировках, но и в реабилитации. Спортсмены могут использовать данные для мониторинга восстановления, предотвращения травм и перетренированности. Таким образом, носимые технологии открывают новые горизонты для достижения спортивных результатов, улучшая как физическую подготовку, так и общее восприятие спорта.

Разработка новейших технологий помогла значительно улучшить ассортимент профессиональной спортивной экипировки. Ко всему прочему, спортивные результаты и общий потенциал атлетов достигают своего максимума через изменение подходов к здоровью, питанию и лечению травм. Результат - продолжительность спортивной карьеры, изменения возраста действующих чемпионов во многих спортивных дисциплинах.

На помощь методическим разработкам в подготовке спортсменов высших достижений пришли системы электронного мониторинга и 3D-моделирования, позволяющие провести детальный анализ движений спортсмена и особенностей его техники. Эта уникальная технология позволяет создавать детализированные виртуальные модели, которые помогают анали-

зировать и оптимизировать технику выполнения движений, а также оценивать физическое состояние атлетов. Современные 3D-сканеры и программное обеспечение для моделирования дают возможность точно воспроизводить анатомию тела, изучать биомеханику и выявлять индивидуальные особенности каждого спортсмена. Благодаря этому тренеры могут разрабатывать персонализированные программы тренировок, которые учитывают как сильные, так и слабые стороны каждого атлета. Кроме того, 3D-моделирование активно используется в спортивной медицине. Оно помогает визуализировать травмы, диагностировать повреждения и планировать реабилитацию. Таким образом, 3D-технологии становятся важным инструментом не только для повышения эффективности тренировок, но и для продления спортивной карьеры спортсменов. В результате, интеграция 3D-моделирования в спортивный процесс открывает новые горизонты для достижения высших результатов и способствует поднятию уровня спорта в целом.

Еще одной важной категорией техспорта являются аналитические платформы, использующие большие данные и искусственный интеллект для анализа производительности спортсменов. Эти решения помогают командам усовершенствовать стратегии и оптимизировать тренировочный процесс. Аналитические платформы представляют собой мощные инструменты, трансформирующие подход к управлению командами и оценке спортсменов. Современные технологии позволяют собирать данные о физических показателях, тактических действиях и психологическом состоянии атлетов, предоставляя тренерам и аналитикам детальную картину выступлений. Такие платформы обеспечивают комплексный анализ, позволяя выявлять слабые места и точки роста как индивидуальных спортсменов, так и всей команды. Внедрение машинного обучения и искусственного интеллекта способствует прогнозированию результатов, оптимизации тренировочных процессов и улучшению стратегии игры. Кроме того, аналитические платформы также помогают в оценке болельщиков и их взаимодействия с командой, что способствует более эффективной маркетинговой деятельности. Чрезмерное внимание к данным, однако, требует балансировки с интуицией и опытом тренеров, чтобы не потерять человеческий аспект в спорте. Таким образом, аналитические платформы становятся неотъемлемой частью современного спорта, объединяя науку и искусство, технологию и страсть, создавая новую эру спортивных достижений.

Организации, занимающиеся спортехом, внедряют решения, которые упрощают взаимодействие между зрителями, тренерами и атлетами. Это включает в себя виртуальные платформы, позволяющие наблюдать за событиями в реальном времени, а также участвовать в интерактивных мероприятиях. Спортех активно использует искусственный интеллект для создания обширных видеоматериалов, которые анализируют игру и предлагают стратегии улучшения.

В свою очередь, сегмент киберспорта демонстрирует стремительное развитие, привлекая внимание инвесторов и создавая уникальные возможности для интеграции технологий в игру.

Наконец, маркетплейсы для спортсменов и профессионалов в области спорта способствуют преимуществам для всех участников рынка, создавая экосистему, в которой взаимодействуют спортсмены, тренеры и бренды. Все эти аспекты создают динамично развивающийся рынок, который вносит значительный вклад в растущую популярность спорта в глобальном масштабе. Выводы.

Таким образом, очевидным становится тот факт, что технологии играют в процессе развития спортивной индустрии ведущую роль. Спортивная индустрия сегодня – это глобальный рынок, высокую долю производства в котором занимает простое по функциональности оборудование. Но другим ключевым элементом его выступают так называемые интеллектуальные продукты с высокой функциональностью, то есть, спорттех:

- «умные» материалы;

- новые методики дизайна;
- ориентированные на профессиональных спортсменов технологии.

В рамках этого рынка происходит постоянное опробование инновационных технологий, что делает этот сектор высоко технологичным, предлагающим дополнительные услуги. Таким образом, сектор профессионального и любительского спорта на современном этапе уже вступил в новую фазу – фазу максимального потребления инноваций-продуктов и инноваций-процессов в рамках спорттеха:

1. Радикальных (базисных) инноваций, включающих в себя:
 - Изменение подхода и содержания подготовки спортсменов высших достижений с использованием возможностей искусственного интеллекта;
 - Изменение условий подготовки, приведение их к максимально удобным с точки зрения безопасности подготовки, комфорта, автоматизации и стандартизации процессов подготовки.
2. Улучшающих инноваций-продуктов и инноваций-процессов:
 - Аппаратные и интеллектуальные средства и методики восстановления;
 - Средства визуализации и моделирования идеальной кинематики движений.
3. Технологических, куда можно включить:
 - Вспомогательное тренировочное оборудование (тренажеры, разного рода приспособления для улучшения техники атлетов, симуляторы, носимые устройства);
 - Изменение тренировочных методик (технологии подготовки спортсменов в условиях 3D-визуализации);
 - Улучшение характеристик материалов («умные материалы»), соревновательного оборудования на основе инновационных научных разработок.

Таким образом, введение технологий в спортивную индустрию открывает новые горизонты для повышения эффективности тренировочного процесса и улучшения результатов спортсменов. Современные решения в области спортивной науки, такие как видеонаблюдение, аналитика больших данных и сенсорные технологии, позволяют не только отслеживать прогресс атлетов, но и предсказывать потенциальные травмы. Инновационные подходы к тренировкам, в том числе использование виртуальной реальности и симуляторов, дают возможность спортсменам развивать навыки в безопасной среде, минимизируя риски. Кроме того, автоматизация процессов, таких как анализ спортивных состязаний, способствует улучшению тактической подготовки команд. Очевидно, что старые методы уступают место новым, а спортсмены, использующие современные инструменты, существенно повышают свои шансы на успех. В конечном итоге, синергия спорта и технологий формирует новое поколение атлетов, способных не только покорять вершины, но и обеспечивать зрелищность спортивных мероприятий для миллионов поклонников по всему миру.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адаптация современных коммуникационных технологий как элемент цифровизации в сфере спорта на примере студенческой футбольной команды / И.О. Епифанова [и др.] // Ученые записки университета Лесгафта. 2020. № 4 (182). С. 159-163.
2. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.
3. Ритцер Д. Современные социологические теории. СПб.: Питер, 2004. 688 с.
4. Сельский А.К. Цифровая трансформация и инновационные технологии в спортивной индустрии: анализ глобальных тенденций и российских практик рынка спорттех // Российский журнал информационных технологий в спорте. 2024. № 2. 12 с.
5. Стеценко Н.В. Цифровизация в сфере физической культуры и спорта: состояние вопроса /

Н.В. Стеценко, Е.А. Широбакина // Наука и спорт: современные тенденции. 2019. Т. 22. № 1 (22). С. 35-40.

6. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 481 с.

7. Платформы анализа данных: что они умеют и как понять, нужны ли они вашему бизнесу // Хабр. URL: <https://habr.com/ru/companies/factory5/articles/569066> (дата обращения: 26.10.2024).

8. Что такое «умная» одежда и почему мы до сих пор ее не носим // РБК Тренды. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/612893189a79476d58a5e74d> (дата обращения: 27.10.2024).

9. 7 различных типов носимых устройств // Xinyetong Card. URL: <https://rfidunion.com/ru/breaking-news/types-of-wearable-technology.html> (дата обращения: 27.10.2024).

10. Frevel N. The Future of Sportstech – A Taxonomy and Findings from Delphi-based Prospective Studies. Dissertation for obtaining the degree of Doctor of Business and Economics (Doctor rerum politicarum – Dr. rer. pol.). 2022. WHU, Otto Beisheim School of Management. 168 p.

© Ершова Ю.Н., Санникова Ю.А., 2024.